

ЭРОЗИЯГА УЧРАГАН ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА МАККАЖЎХОРИ
ЕТИШТИРИШ

¹Махматмуродов Алишер Ўлмасович, ²Машрабов Мансур Ибрагимович, ³Қозокбоев
Сардор Сагдулло ўғли

¹Самарқанд агроинновация ва тадқиқотлар институти агрокимё, тупроқшунослик ва
ўсимликлар ҳимояси кафедраси мудири, қ.х.ф.д., в.б.профессор

²Самарқанд агроинновация ва тадқиқотлар институти агрокимё, тупроқшунослик ва
ўсимликлар ҳимояси кафедраси доценти, қ.х.ф.д. (PhD)

³Самарқанд агроинновация ва тадқиқотлар институти агрокимё, тупроқшунослик ва
ўсимликлар ҳимояси кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240439>

Аннотация. Зарафшон водийси шароитида эрозияга учраган тупроқлар шароитида мақкажўхори экинидан юқори ва сифатли дон ва силос ҳосил етиштиришида турли фосфорли ўғит турлари ва меъёрларининг таъсири ўрганилган. Эрозияга учраган, ювилмаган тупроқларда мақкажўхори дон учун етиштирилганда $N_{240}P_{120}K_{100}$ меъёрда, ювилган тупроқларда эса $N_{240}P_{150}K_{100}$ меъёрда берилиши, яшил масса учун етиштирилганда мос равишда $N_{180}P_{90}K_{60}$ (83,9 т/га), $N_{180}P_{120}K_{60}$ (74,9 т/га) мақбул эканлиги аниқланиб, ювилган шароитда 5,81 т/га, ювилмаганда 6,88 т/га дон ҳосили олинган

Калит сўзлар: Эрозия, типик бўз тупроқ, фосфорли ўғит, ўғит меъёри, мақкажўхори, дон, силос, самарадорлик.

Республикаимизда эрозияга учраган ер майдонлари 1772,3 минг гектарни ёки ҳайдаладиган ерлар умумий майдонининг 40% ташкил этади. Шундан 721,9 минг гектари ирригация эрозиясига, 50 минг гектарга яқини жарлик эрозиясига, 700,4 минг гектари лалми эрозиясига ва 300 минг гектари шамол эрозиясига учраган [6].

Самарқанд вилоятида 121,9 минг/га тенг бўлиб, ушбу майдонларда етиштирилаётган мақкажўхори ва бошқа экинлар ҳосилдорлиги эрозияга чалинмаган ерлардагига нисбатан ўртача 25-30, айрим майдонларда 30-40% га кам ҳамда етиштирилган маҳсулот сифати жуда паст бўлади [2, 3, 4].

Дунёнинг қуруқ иқлимли (қурғоқчил) минтақасида жойлашган кўпгина мамлакатлар, шу жумладан Ўзбекистон ҳудуди учун ҳам тупроқни эрозиядан сақлаш, эрозияга учраган ерлардан қишлоқ хўжалигида самарали фойдаланиш долзарб ҳисобланади.

Мақкажўхори дунёда энг кўп етиштириладиган донли экинлардан ҳисобланади. Республикаимизда 2021 йилда асосий экин сифатида 51,331 минг га майдонга дон учун, 158,504 минг га майдонга эса силос учун экилди. Ғалладан бўшаган ерларга такрорий экин сифатида эса мос равишда 295,899 минг га ва 161,266 минг га ни ташкил этган [1].

Зарафшон водийси эрозияга учраган (ювилган ва ювилмаган) типик бўз тупроқлари шароитида турли шакл ва меъёрлардаги фосфорли янги ўғитларни азотли ва калийли минерал ўғитлар билан биргаликда қўллашнинг асосий ва такрорий экин сифатида етиштирилган мақкажўхорининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш ҳамда уларни қўллаш технологиясини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда [5].

Тадқиқот усуллари ва Дала тажрибалари эрозияга учраган типик бўз тупроқлар (ювилган ва ювилмаган) шароитида 11 вариант 4 такрорликда олиб борилди. Пайкалнинг умумий майдони 112 м², шундан ҳисобга олиндигани 86 м² ни ташкил этади. Фосфор сақловчи ўғит (аммофос, полиаммофос, супрефос) ларнинг 90:120 ва 150 кг/га (P₂O₅ ҳолида) меъёрлари N240K100 фонида қўлланилди.

Дла тажрибалари ўсимликшуносликда умумқабул қилинган стандарт услублар асосида олиб борилди. Олинган маълумотлар математик ва статистик таҳлил қилинди.

Тажриба даласи тупроқларнинг агрохимёвий хусусиятлари таҳлил қилинди. Ювилмаган ва ювилган тупроқларда 0-25 см қатламда мос равишда гумус – 1,15:0,51, ялпи азот – 0,12:0,06, ялпи фосфор – 0,26:0,15, ялпи калий – 2,30:1,81 % ни ташкил этган бўлса, ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчан калий миқдори 20,4:9,1 ва 320:200 мг/кг ни ташкил қилди. Тупроқ эритмаси муҳити 7,2:7,3 ни ташкил этади.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида дала тажрибасининг ювилмаган қисмида маккажўхори дон ҳосили кўрсаткичларига фосфорли ўғитлар қўлланиши P₂O₅ жуда паст миқдордаги тупроқларда, азот-калий вариантыга нисбатан - сўта узунлиги бўйича 4,7 см га, диаметри бўйича 1,2 см га, қатордаги донлар сони 11,4 донага, сўтадаги қаторлар сони - 1,5 донага, бу эса сўтадаги донлар сонини ўртача 264,1 донага оширди. Шунингдек, бир сўтанинг массаси ва 1000 дона дон массаси назорат вариантыга нисбатан 26,4 ва 24,2 г миқдорда ошди.

Маккажўхорининг сўта узунлиги ва 1000 дона дони массаси, тажрибалар бўйича ўртача 60 кг/га P₂O₅ меъёри бўйича ювилмаган тупроқда тегишли тарзда, 23,4 см ва 231,6 г, ювилган тупроқда эса тегишлича - 22,4 см ва 231,0 г кўрсаткични ташкил этди. Фосфор миқдорини 100 кг/га ошириш кўрсатилган меъёр кўрсаткичларини тегишли равишда 6,4-8,5 ва 3,3-3,0% га, 140 кг/га миқдорида тегишлича - 10,6-12,1 ва 5,4-5,2% га, 180 кг/га P₂O₅ миқдорда эса - 12,8-16,1 ва 6,5-6,3% ошганлиги қайд этилди.

Полифосфат аммоний ва суюқ комплекс СКЎ 10:34:0 маркадаги ўғитлар самарадорлиги ортофосфат ўғитлардан юқори бўлиб, аммофос ва суюқ СКЎ 8:24:0 маркадаги комплекс ўғитлар қўлланилганда ўртача сўта ўлчами бўйича ювилмаган ва ювилган тупроқда 5,9-5,7% га, сўтадаги донлар миқдорига кўра - 11,8-11,7% га, бир сўтанинг массаси ва 1000 дона доннинг массаси, тегишлича - 1,8-1,3 ва 1,5-1,6% га ошганлигини кўрсатди.

Маккажўхорининг «Қорасув-350 АМВ» гибридага турли фосфорли ўғит меъёрларининг таъсири ижобий бўлди. Ўғитсиз назорат вариантыда ювилмаган тупроқларда 2,53, ювилган тупроқларда 1,27 т/га дон ҳосили етиштирилган бўлса, N₂₄₀K₁₀₀ кг/га қўлланилган вариантларда мос равишда 5,53 ва 4,53 т/га олинган. Турли фосфорли ўғит шакллари ва меъёрларини қўллаш натижасида ювилмаган тупроқлар шароитида 6,41 – 6,88 т/га, ювилган тупроқларда 5,20 – 5,91 т/га ҳосил олинди (1 - жадвал).

Маккажўхорини Қорасув-350 АМВ гибридини аммофос, полиаммофос ва супрефос кўринишида фосфорли ўғит билан озиклантириш киритиш меъёри 90, 120 ва 150 кг/га соф ҳолда N₂₄₀K₁₀₀ кг/га фонида бўлганда ювилмаган тупроқларда ўсув даври N₂₄₀K₁₀₀ фон вариантыга нисбатан 5-7 кунга қисқарганлиги кузатилди.

1-жадвал

Маккажўхори дон ҳосилига фосфор ўғитларининг турли шакл ва меъёрларининг таъсири («Қорасув-350 АМВ» гибрид)

№	Тупроқ ҳолати
---	---------------

	Тажриба вариантлари	Ювилмаган		Ювилган	
		дон ҳосили, т/га	фонга нисбатан фарқи, %	дон ҳосили, т/га	фонга нисбатан фарқи, %
1	Назорат- ўғитларсиз	2,53	-	1,27	-
2	N ₂₄₀ K ₁₀₀ – Фон	5,53	-	4,53	-
3	Фон + P ₉₀ аммофос	6,44	116,5	5,20	114,8
4	Фон + P ₉₀ полиаммофос	6,57	118,8	5,35	118,1
5	Фон + P ₉₀ супрефос	6,41	115,9	5,21	115,0
6	Фон + P ₁₂₀ аммофос	6,81	123,1	5,57	122,9
7	Фон + P ₁₂₀ полиаммофос	6,82	123,3	5,59	123,4
8	Фон + P ₁₂₀ супрефос	6,79	122,6	5,46	120,5
9	Фон + P ₁₅₀ аммофос	6,85	123,9	5,91	130,5
10	Фон + P ₁₅₀ полиаммофос	6,88	124,4	5,81	137,3
11	Фон + P ₁₅₀ супрефос	6,82	123,3	5,78	127,6
ЭКИФ ₀₅ , т/га		0,06	0,09	0,05	0,08

Бир гектардаги яшил масса ҳосилдорлиги N₂₄₀K₁₀₀ фон вариантыда 39,4 т ни ташкил қилди. Бу эса назорат вариантга нисбатан 8,9 т кўп демакдир.

Шуни таъкидлаш кераки N₂₄₀K₁₀₀ фон варианты негизида фосфор ўғитини берилиши яшил масса ҳосилдорлигини кескин оширди. N₂₄₀P₆₀K₁₀₀ (аммофос) вариантыда эса бу кўрсаткич фонга нисбатан 13,5 % га ортди. Яшил масса ҳосилдорлиги N₂₄₀P₆₀K₁₀₀ полиаммофос вариантыда гектаридан 45,3 тоннага тенг бўлди, яъни N₂₄₀K₁₀₀ фонига қараганда 15 % га кўп. Фосфор ўғитлари меъёрини 90 кг/га оширилиши яшил масса ҳосилини 27,7-29,4 % га оширди (2 - жадвал).

2-жадвал

Фосфор ўғитларни турли шакллари ва меъёрларида маккажўхорининг яшил масса ҳосили («Днепровский 70ТВ» гибрид)

№	Тажриба вариантлари	Тупроқ			
		Ювилмаган		ювилган	
		яшил масса ҳосили, т/га	фонга нисбатан фарқи,%	яшил масса ҳосили, т/га	фонга нисбатан фарқи,%
1	Назорат ўғитсиз	26,8	-	15,8	-
2	N ₁₈₀ K ₆₀ – Фон	71,0	-	57,7	-
3	фон+P ₆₀ аммофос	80,0	112,7	66,1	114,6
4	фон+P ₆₀ полиаммофос	82,8	116,6	67,9	117,7
5	фон+P ₆₀ супрефос	81,0	114,1	66,3	114,9
6	фон+P ₉₀ аммофос	82,2	115,8	72,8	126,2
7	фон+P ₉₀ полиаммофос	83,9	118,3	74,2	128,5
8	фон+P ₉₀ супрефос	83,0	116,9	73,4	127,2
9	фон+P ₁₂₀ аммофос	81,4	114,6	73,5	127,4
10	фон+P ₁₂₀ полиаммофос	83,9	118,2	74,9	129,8
11	фон+P ₁₂₀ супрефос	83,4	117,5	74,8	129,6
ЭКИФ ₀₅ , т/га		0,09	0,14	0,10	0,13

Ҳосилдорликни худди шундай йўналишда ошиши ювилган тупроқларда ҳам кузатилди. Лекин олинган абсолют кўрсаткичлар 3-5 т/га паст бўлиб, бунда ўсимликни минерал ўғитларга нисбатан реакцияси ювилмаган тупроққа нисбатан ювилганда бирмунча юқори бўлиши аниқланди. Демак, фосфор ўғитлари меъёрлари ортиши билан озуқа бирлиги чиқиши ва ҳазм бўладиган протеин миқдори ҳам параллел равишда ошди.

Хулоса қилиб айтганда, асосий экин сифатида эрозияга учраган, ювилмаган тупроқларда маккажўхори дон учун етиштирилганда $N_{240}P_{120}K_{100}$ меъёрда, ювилган тупроқларда $N_{240}P_{150}K_{100}$ меъёрда берилиши, яшил масса учун етиштирилганда мос равишда $N_{180}P_{90}K_{60}$ (83,9 т/га), $N_{180}P_{120}K_{60}$ (74,9 т/га) мақбул эканлиги аниқланиб, ювилган шароитда 5,81 т/га, ювилмаганда 6,88 т/га дон ҳосили олиш мумкинлиги исботланди.

Зарафшон воҳасининг эрозияга учраган типик бўз тупроқлар шароитида асосий экин сифатида дон етиштириш учун маккажўхорининг Қорасув-350 АМВ гибридини $N_{240}P_{90}K_{100}$, яшил масса олиш учун Днепровский 70 ТВ гибридини $N_{180}P_{90}K_{90}$ ўғитлар меъёрда етиштириш тавсия этамиз

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 мартдаги 121-сон “Мавжуд ер майдонларидан самарали фойдаланиш ва 2021 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалиги экинларини оқилона жойлаштириш тўғрисида” Қарори. Тошкент. – 2021.
2. Vozorov K.Sh., Mo‘moniva Z.K. Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от способа основной обработки почвы и норм фосфорных удобрений на эродированных типичных сероземах “Актуальные проблемы современной науки” - Москва. 2019. № 2(105) С.127-131.
3. Бозоров К. Муминов К. Ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлар шароитида ресурстежамкор агротехнологияларнинг кузги буғдой дон ҳосили ва сифатига таъсири. AGRO ILM – O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI. Тошкент. – 2021. -№ 3. – Б. 73-75.
4. Vozorov K.Sh., Mo‘minov K.M. The main methods of tillage and the influence of the norms of mineral fertilizers on the yield and quality of winter wheat Bulgarian Journal of Crop Science, 2021, 58(5) 85-89.
5. Махматмуродов А.Ў. Асосий ва такрорий экин сифатида экилган маккажўхорини ҳосилдорлигига озиқланишнинг таъсири. Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент. – 2018. – 59 б.
6. Рамазонов Б.Р. Противозерозийные меры борьбы на склоновых землях и предгорных районах, процессы дезертификации. Academic research in educational sciences. – 2021. volume 2 | issue 5. – С. 410-419.